

O'ZBEKISTONDA INKLYUZIV TA'LIM VA UNING IJTIMOIIY- PSIXOLOGIK AHAMIYATI

Umaraliev Muxayyo Abdugaparovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti bo'lim mudiri, pedagogika fanlari
bo'yicha falsafa doktori(PhD), dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15099569>

Annotatsiya. Maqolada inklyuziv ta'lim jarayonining barcha bolalar uchun qulay va teng imkoniyatlar yaratish maqsadida amalga oshirilishini, bunda o'qituvchilarni tayyorlash, pedagogik ko'nikmalarni rivojlantirish va jamiyatning ijtimoiy o'zgarishlarini ta'minlash zarurligi yoritilgan. Inklyuziv ta'limni amalga oshirishda duch kelinadigan to'siqlar va ularni yengish yo'llari, shuningdek, zamonaviy o'qituvchilarni tayyorlashda yuzaga keladigan ehtiyojlar haqida batafsil ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar. Inklyuziv ta'lim, ijtimoiy integratsiya, o'qituvchilarni tayyorlash, pedagogik kompetensiya, umumiy ta'lim, alohida ehtiyojli bolalar, ta'lim jarayoni, innovatsion texnologiyalar.

Аннотация. В статье освещается реализация процесса инклюзивного образования с целью создания благоприятных и равных возможностей для всех детей, а также необходимость подготовки учителей, развития педагогических навыков и обеспечения социальных изменений в обществе. В нем подробно описаны препятствия, с которыми сталкиваются при внедрении инклюзивного образования, и способы их преодоления, а также потребности, возникающие при обучении современных учителей.

Ключевые слова. Инклюзивное образование, социальная интеграция, подготовка учителей, педагогическая компетентность, общее образование, дети с особыми потребностями, образовательный процесс, инновационные технологии.

Abstract. The article highlights the implementation of the inclusive education process in order to create accessible and equal opportunities for all children, in which it is necessary to train teachers, develop pedagogical skills and ensure social changes of society. Detailed information is provided about the obstacles encountered in the implementation of inclusive education and ways to overcome them, as well as the needs that arise in the training of Modern teachers.

Key words. Inclusive education, social integration, teacher training, pedagogical competence, general education, children with special needs, educational process, innovative technologies.

O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Taraqqiyot strategiyasida ta'limning barcha bo'g'ini va turlari qatorida ixtisoslashtirilgan umumiy o'rta ta'lim tizimini tubdan yaxshilash, bu jarayonga innovatsion texnologiyalarni olib kirish ustuvor vazifalar sifatida belgilandi. Natijada, mamlakatimizda yosh avlodni har tomonlama yetuk, zamon talablari asosida o'qitish, tarbiyalash bo'yicha ta'lim xizmatlarining optimallasuvi, pedagogik jarayonlarni tashkil etish mexanizmlarining yanada modernizatsiyalashuviga keng imkoniyatlar yaratildi.

Biroq, mutaxassislarning pedagogik mahoratini oshirish, ularning shaxsiy va kasbiy o'zini o'zi rivojlantirish sharoitlarini aniqlashga doir ko'plab tadqiqot ishlari mavjudligiga

qaramay, umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'qituvchilarini inklyuziv muhitda ishlashga tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq masalalar hali ham dolzarb mavzu bo'lib qolmoqda.

Inklyuzivlik ijtimoiy tuzilishga yangicha yondashuvni nazarda tutadi va shuning uchun ijtimoiy institutlarni o'zgartirishni talab qiladi. Uni sun'iy ravishda yetishtirish mumkin emas. Uning rivojlanishi jamiyat hayotining barcha sohalarida nafaqat biologik, balki barcha odamlarning ijtimoiy-psixologik ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan ijtimoiy institutlarni qurishdan boshlanadi.

Bundan ko'rinib turibdiki, qulay muhit yaratish va inklyuzivlikning ijtimoiy xatarlarini bartaraf etish inklyuziv jarayonlar rivojlanishining boshlanishi, ularning barqaror rivojlanishi ijtimoiy ongdagi to'siqlarni ham butun jamiyat miqyosida bartaraf etishni talab qiladi. Inklyuziv ta'lim – bu barcha bolalarning xilma-xil ehtiyojlarini ta'minlaydigan universal ta'lim jarayonining rivojlanishi va shuning uchun o'qituvchidan yuqori darajadagi professionallik, axloq, xushmuomalalik, moslashuvchanlik, barcha bolalarni tinglash va tushunish qobiliyatini talab qiladi.

Hozirgi vaqtda alohida ta'limga muhtoj bolalarning ijtimoiy integratsiyalashuvi, ularning tengdoshlari bilan bir xil darajada bolalar bog'chalari va umumta'lim maktablarida ta'lim xizmatlaridan foydalanish dasturlarini qo'llab-quvvatlash rivojlanayotgan jamiyatning zamonaviy va yetuk ijtimoiy siyosatining ko'rsatkichidir.

Inklyuziv ta'lim nafaqat alohida ta'limga muhtoj bolalar bilan ishlaydi, balki barcha bolalarning sifatli ta'lim va tarbiyasini ta'minlaydi. Bular:

- Ota-onalar bilan ishlash. Faqat ota-onalar o'z farzandlariga eng katta yordam ko'rsatishi, ularning qobiliyatlarini rivojlantirishlari mumkin.
- Ota-onalarni rag'batlantirish va ijtimoiylashtirish.
- Guruhdagi bolalarga individual yordam ko'rsatish bo'yicha bilim va ko'nikmalarni o'rgatish maqsadida maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'qituvchilari bilan ishlash.

Inklyuziv siyosatni ishlab chiqish o'quvchilar imkoniyatlarining xilma-xilligini qo'llab-quvvatlaydi va hamma uchun maktablarni rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Qo'llab-quvvatlash – bu o'quvchilarning ta'limga bo'lgan har tomonlama ehtiyojlarini qondirish, ta'limda eng yuqori natijalarga erishishga qaratilgan barcha harakatlar. Barcha turdagi yordamlar umumiy tizimga birlashtirilgan. Qo'llab-quvvatlash tizimining barqaror rivojlanishi uchun quyidagilar zarur:

1. Inklyuziv tamoyillar asosida maktab vazifasini ishlab chiqish va mahalliy huquqiy hujjatlarni qabul qilish, inklyuziv ta'limni ma'lum muddatga rivojlantirish bo'yicha ish rejasini tasdiqlash.

2. Bir guruh emas, balki maktabning barcha o'quvchilarining farovonligiga qaratilgan o'zgarishlarni amalga oshirish.

3. O'quvchilar o'rtasidagi farqlar o'quv jarayonini kuchaytiruvchi manbalar ekanligini tushunish.

4. Ta'limga inklyuziya ijtimoiy integratsiyaning bir jihati ekanligini e'tirof etish.

Inklyuziv amaliyotni rivojlantirish o'quv jarayonini boshqarish va resurslarni safarbar qilishni o'z ichiga oladi. Darslarda o'quvchilarning o'ziga xos imkoniyatlari, ta'limdagi shaxsiy faolligi, amaliy va hayotiy tajribalaridan foydalanish hisobga olinadi.

O'quv muhitini moslashtirish quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak:

- ta'lim resurslaridan jismoniy foydalanishni ta'minlash.
- inklyuziv ta'limni amalga oshiruvchi pedagog kadrlarni tayyorlash.
- talabalarning ehtiyojlariga qarab individual va qo'shimcha yordam ko'rsatish.

– individual dasturlar bo'yicha o'qish imkoniyatini ta'minlash.
– xususiy dasturlarda tahsil olayotgan talabalarni baholash va attestatsiyadan o'tkazish tamoyillari va tartiblarini o'zgartirish.

Ta'lim muhitini moslashtirish ta'lim organlari tomonidan alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilarning ta'lim olishidagi to'siqlarni bartaraf etish bo'yicha muhim qarorlar qabul qilishni o'z ichiga oladi.

Ta'lim olish imkoniyatini ta'minlashda o'qituvchi inklyuziv madaniyatning asosi bo'lgan 3 ta tarkibiy kompetentsiyaga ega (2-rasmga qarang).

Birinchidan, pedagogik faoliyatda motivatsiya va xabardorlik. Bunda o'qituvchi qadriyatlar tizimiga amal qiladi va inklyuziv ta'lim g'oyalarini ongli ravishda qabul qiladi.

Ikkinchidan, yuksak inklyuziv madaniyatga ega bo'lgan o'qituvchi o'qituvchilik kasbida katta ahamiyatga ega bo'lgan bag'rikenglik, hamdardlik, sabr-toqat kabi shaxsiy fazilatlarga ega bo'lishi bilan birga, o'zining kasbiy fazilatlarini muntazam oshirib borish ustida ish olib boradi.

Uchinchidan, o'qituvchi inklyuziv ta'lim g'oyalarini amalga oshirishda yuqori samarali kognitiv fazilatlarga ega bo'ladi va sinf muhitida ta'lim olish imkoniyatlarini amalga oshirish uchun bilim va ko'nikmalar tizimiga ega bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O.Musurmonova, M.Umaralieva. “ Oila – nogiron bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvida mustahkam ko'prik, DGU20230653- 1 bet.
2. M.Umaralieva “Umumiy o'rta ta'lim o'qituvchilarining inklyuziv kompetentligini rivojlantirish tamoyillari”, “Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar” ilmiy-metodik jurnali.– Buxoro.2023.№7.303-310b. 7 bet.
3. M.Umaralieva “ O'zbekistonda ayollar ijtimoiy muammolarini hal etishda xotin-qizlar faolligini oshirishga qaratilgan ijtimoiy siyosat” “Xalq ta'limi” ilmiy-metodik jurnali №1.T.,2023. 6-10b. 4 bet.
4. M.Umaralieva “ Social policy for increasing women's activity in solving women's social problems in Uzbekistan”, Fars international journal of education, social science humanities\\ Journal ISSN: 2945-4492 SJIF 2022 = 6.786 peer reviewed journal.(Finlyandiya) , 6 bet.
5. O.Musurmonova, M.Umaralieva “ Oila va mahallada nogiron bolalarni to'laqonli ijtimoiy hayotga moslashtirishning mobil yechimlari” , Uslubiy qo'llanma //“Mahalla va oila” nashriyoti, 2023. – 68 b. 70 bet.
6. M.Umaralieva “Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining dars jarayonida qo'llaydigan metodi– ta'lim sifatini asosiy omilidir” , Boshlang'ich ta'limning zamonaviy tendensiyalari: ta'lim va tarbiya integratsiyasi” mavzuidagi III Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari, Jizzax shahri, 2023 yil 4 may.– 253 bet. 3 bet.
7. M.Umaralieva “ Analysis of inclusive education policy and new pedagogical approaches” , Science and innovation I scientific journal volume 2 ISSUE 5. 2023: 8.2 | ISSN: 2181-3337 | SCIENTISTS.UZ.R. 25-27. 3 bet.
8. M.Umaralieva “ Development of pedagogical competences of teachers in inclusive educational environment and mechanisms of using effective methods” , European Journal of Pedagogical Initiatives and Educational Practices ISSN (E): 2938-3625.Volume 1, Issue 2, May, 2023.P.181-187. 7 bet.
9. M.Umaralieva “ Umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'qituvchilarini inklyuziv kompetentligini rivojlantirishning xorijiy tajribasi” , “Umumiy o'rta ta'lim maktablarida madaniy muhitni yaratishning pedagogik texnologiyalari: muammo va yechimlar”

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallar to'plami (2023-yil 15-may) – T.:
Toshkent 2023.182-183. 3 bet

10. M.Umaralieva “ Specific characteristics of the organization of the professional activity of general secondary education institutions teachers in the conditions of inclusive education.” American journal of social sciences and humanity research (ISSN – 2771-2141) volume 03 ISSUE 12 PAGES: 208-214 SJIF IMPACT FACTOR (2023: 7. 164) OCLC – 11211056 P.208-214. 7 bet